

LINGVOKULTUROLOGIYADA LAKUNA MUAMMOSI

Olimjonova Kibriyo Erkinjon qizi

Andijon davlat universitetining Pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi magistranti

Ilmiy rahbar: f.f.n., dots. **D.A.Nurmonova**

Annotatsiya: ushbu maqolada lakunaga to‘xtalib, uni nima ekanligi, lingvokulturologiyada qanday ahamiyat kasb etishi, sukutning badiiy asardagi o‘rni va u anglatadigan ma’nolar haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: lakuna, lingvokulturologiya, sukut, “Anor” hikoyasi, Darjdobelen.

Lakunaga lug‘atlarda shunday izohlar berilgan:

LAKUNA j. knij. Lacuna/ Sukut (teksda tushib qilgan, etishmagan joy) /3. 505/.

LAKUNA (fransuzcha – bo‘shliq, chuqurlik; J.P.Vine va J.Darjdobelen tarjimasini). Muloqot jarayonida muayyan madaniyatning boshqa madaniyat vakili tomonidan to‘litq yoki qisman anglashilmaydigan o‘ziga xos milliy unsuri /4, 26/.

Muloqotda hatto sukut (jim turish, gapirmaslik) ham noverbal informatsiya vositasi, uslubiy figura sifatida ishtirok etadi va situativ, sotsial hamda psixologik faktorlar bilan bog‘liq holda o‘ziga xos kommunikativ mazmun ifodalaydi. Albatta, sukut so‘z yoki gaplardan farq qilib, kommunikativ aktdan tashqarida (masalan, uyqu, yolg‘izlik va shu kabi holatlarda) kommunikativ mazmun ifoda etmasligi mumkin. Shuning uchun tilshunos olim V. V. Bogdanov “sukut noverbal vositalardan sanalib, vazifasiga ko‘ra kommunikativ mazmunga ega va kommunikativ mazmunga ega bo‘lmagan turlardan iborat bo‘ladi”³ degan fikrni ilgari suradi.

Olimlar kommunikativ aktning muhim birligi sifatida ta’kidlayotgan sukut va uning muloqotdagi o‘rni haqida o‘zbek tilshunosligida M. Saidxonovning kichik bir tezisi¹ dan boshqa jiddiyroq tadqiqotni topolmagan bo‘lsak-da, Evropa tilshunosligida bu mavzu bir qator olimlar e’tiborini o‘ziga jalb etganligining guvohi bo‘ldik. Ular o‘z izlanishlarida sukutning turli funksiyalarini ochib berishga harakat qilganlar.

Jumladan, K. Simmerman shu mavzuga oid maqolasida bir semantik maydonga kiruvchi jimlik, pauza va sukutlarning o‘zaro farqli belgilari haqida fikr yuritisa², T. Bryuno kommunikatsiya jarayonidagi sukut va yolg‘izlikdagi jimlikni o‘zaro farqlash zarurligini ta’kidlaydi³. Dj. V. Yensen esa “Sukutning kommunikativ funksiyalari” nomli maqolasida uning quyidagi vazifalarini alohida ta’kidlaydi: aloqa funksiyasi (Linkage), ta’sir etish (affecting), anglash (revelational), mulohaza (judgmental), harakat (activating)⁴. S. V. Krestinskiy “Dialogda sukutning kommunikativ yuki” nomli maqolasida bu masalaga ancha batafsil to‘xtaladi va sukutning sakkiz muhim funksiyasini izohlab beradi.

Bizning kuzatishlarimiz shundan dalolat bermoqdaki, ko‘pgina xalqlarda sukut bir-biriga yaqin kommunikativ mazmun ifoda etadi. Jumladan, o‘zbeklarning “Sukut - alomati rizo” degan gapi ruslarning “Molchanie - znak soglasiya” degan gapi bilan aynan mos kelsa, nemislar nutqida qo‘llanadigan “Keine Antwort ist auch eine Antwort”, ya’ni “Javob bermaslikning o‘zi ham javobdir” mazmunidagi gap “Ahmoqqa javob - sukut” degan o‘zbek xalq maqoli mazmuniga ancha mos keladi. Ammo “so‘zning haqiqiy hayoti kontekst ichida” (A. A. Potebnya) bo‘lgani kabi, sukutning haqiqiy kommunikativ mazmuni ham kommunikativ akt jarayonida oydinlashadi.

Yozuvchi Tilavoldi Jo‘raevning “Sharoit” nomli hikoyasida sukutning bir necha kommunikativ mazmun turlari beixtiyor sanab o‘tiladi: “...mashinada allanechuk sukunat zohir edi. Bu aslo araz, gina, o‘pka, taona, malomat sukuti emasdi. Bu sukut - roz sukuti edi..” Ko‘rinadiki, kommunikativ akt bilan bog‘liq holda sukut bir qator kommunikativ mazmun ifoda etishi mumkin. Abdulla Qahhorning “Anor” hikoyasidan olingan quyidagi parchada indamaslik arazlash, xafa bo‘lish holatlarini ifodalash uchun xizmat qilgan:

“ - Mushak, - dedi Turobjon, - Mullajon qozining bog‘ida. Mullajon qozi beshik to‘yi qilgan.

Xotini indamadi.

- Shahardan to‘ralar ham chiqqan, - dedi Turobjon yana.

Xotin yana indamadi...”

Chunki bu paytda Turobjonning boshqorong‘i xotini hech bo‘lmasa bir donagina anor topib kelolmagan eridan, qolaversa, zamona zaylidan xafa. Uning bu lahzadagi holatini hech qanday so‘z bilan ifoda etib bo‘lmaydi. SHuning uchun boshqorong‘i xotin o‘z ichki iztiroblarini faqat indamaslik (sukut) orqaligina izhor qiladi.

Sukut ifodalaydigan kommunikativ mazmunlardan yana biri - bu, tahqirlashning butunlay aksi, yaoni hurmat mazmunidir. Buni es-hushi joyida bo‘lgan kishilarning suhbatdoshlar, ayniqsa, e‘tiborli odamlar huzurida iloji boricha tilni tiyib turishga harakat qilishlaridan, ularning gaplarini “churq” etmay tinglashlaridan ham bilsa bo‘ladi. Baozi xalqlar (masalan, turkmanlar va ayrim kavkaz, turkiy xalqlar)da kelinlarning qaynota va qaynonalariga maolom muddat (asosan, farzandli bo‘lgunlariga qadar) gapirmaslik odatlari ham sukunatning hurmat mazmunini ifodalashligi bilan bog‘liqdir.

Yuqoridagilardan tashqari, sukut, mensimaslik, kesatiq, kinoya va boshqa qator kommunikativ mazmunlarni ham ifoda etadiki, bularning har birini turli til vakillari MX misolida qiyosiy jihatdan tahlil etish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Богданов В.В. Мольчание как нулевой речевой знак и его роль в вербальной коммуцникации // Языковое общение и его единицы. – Калининг, 1986.
2. Муминов С.М. Ўзбек мулоқот хулқининг ижтимоий-исоний хусусиятлари. Филол.фанлд докт.диссертацияси. Тошкент, 2000.
3. Русча-ўзбекча луғат. 2 томли, 1- том. – Тошкент, 1983.
4. Худойберганова Д. Лингвокултурология терминларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент, 2015.